

Received-Makale Geliş Tarihi 21.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2173-2181

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.17487090

Doç. Dr. Sema Öcal Çağlayan

<https://orcid.org/0000-0002-6083-204X>

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Niğde / TÜRKİYE

Ror ID: <https://ror.org/03ejnre35>

Arлие Hochschild'in Duygusal Emek Kavramı Bağlamında Feminist Sanat

Feminist Art in the Context of Arлие Hochschild's Concept of Emotional Labor

ÖZET

Arлие Hochschild tarafından 1983 yılında yazılan "The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling" (Yönetilen Duygular: İnsan Duygularının Ticarileştirilmesi), duyguların yalnızca insanların yaşamlarının bir parçası değil aynı zamanda modern kapitalist ekonominin işleyiş biçiminin de önemli bir parçası olduğunu savunmaktadır. Hochschild'in "duygusal emek" kavramı, insanların çalışma hayatında ya da sosyal ortamlarda kendilerinden beklenen şeylere bağlı olarak duygularını kontrol etmeleri, gizlemeleri ya da göstermelerini içeren bir kavramdır. Çalışanlar, özellikle de hizmet alanında olanlar, işleri gereği her zaman nazik, mutlu ve anlayışlı olmak zorundadır. Bu noktada Hochschild, bireylerin duygularını profesyonel yaşamlarında pazarlanabilir bir unsur olarak düzenledikleri görüşünün altını çizmektedir. Bu durum, duyguların hem bireysel ilişkilerle hem de ekonomiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu anlamda duygusal emek, yalnızca psikolojik bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri ve kapitalist üretim biçimleriyle yakından bağlantılı bir olgu olarak da değerlendirilir. Feminist sanat, Hochschild'in teorisinden önce ve sonra duygusal emeği hem estetik hem de politik bir sorun olarak ele almıştır. Kadınlara atfedilen ancak görmezden gelinen işler, ki bunlar anlayış, hoşgörü ve fedakârlık gibi 'görev'lerdir, feminist sanatçıların konuları arasında yer almıştır. Bu bağlamda feminist sanat duygusal emeği yalnızca ücretli işlerle değil aynı zamanda bu 'görev'lerle de ilişkilendirmiştir. Bu makale, Hochschild'in duygusal emek kavramını 1970'ler ve takip eden yıllarda feminist sanat hareketi içinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Makalede yer alan Mary Kelly, Mierle Laderman Ukeles, Sophie Calle, Tracey Emin, Marina Abramoviç ve Candice Breitz gibi altı kadın sanatçı ve onların çalışmaları, duygusal emekle ilişkilendirilerek incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arлие Hochschild, Duygusal emek, Feminist sanat.

ABSTRACT

Written in 1983 by Arлие Hochschild, "The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling" argues that emotions are not only a part of people's lives but also a significant part of how the modern capitalist economy functions. Hochschild's concept of "emotional labour" is one that involves people controlling, hiding, or displaying their emotions in the workplace or social settings based on what is expected of them. Employees, especially those in the service sector, are required by the nature of their jobs to always be polite, happy, and understanding. At this point, Hochschild emphasises the view that individuals regulate their emotions as a marketable element in their professional lives. This situation shows that emotions are connected to both individual relationships and the economy. In this sense, emotional labour is not only considered a psychological process but also a phenomenon closely linked to gender roles and capitalist modes of production. Feminist art addressed emotional labour as both an aesthetic and political issue before and after Hochschild's theory. Tasks attributed to women but ignored, which are 'duties' such as understanding, tolerance, and sacrifice, have been among the subjects of feminist artists. In this context, feminist art has associated emotional labour not only with paid work but also with these 'tasks'. This article aims to analyse Hochschild's concept of emotional labour within the feminist art movement in the 1970s and subsequent years. The article examines six female artists, including Mary Kelly, Mierle Laderman Ukeles, Sophie Calle, Tracey Emin, Marina Abramović, and Candice Breitz, and their work in relation to emotional labour.

Keywords: Arлие Hochschild, Emotional Labor, Feminist Art.

1. GİRİŞ

Arlie Hochschild'in 1983 tarihli *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling* (Yönetilen Duygular: İnsan Duygularının Ticarileştirilmesi) adlı kitabı, duyguların çağdaş kapitalist ülkelerde ekonominin de bir bileşeni olduğunun altını çizmiştir. Ona göre iş, zihinsel ya da fiziksel görevlerle sınırlı bir şey değildir. Hochschild, bireylerin meslekleri ve toplum için avantajlı bir şekilde duygularını düzenlemeleri, gizlemeleri ve açığa vurmaları gerektiğini ifade eden duygusal emek kavramını ortaya atmıştır. Hizmet alanında çalışan bireyler sürekli olarak sabırlı, güler yüzlü ve anlayışlı olmalıdır. Bu durum, duyguların yalnızca kişisel olayların değil kapitalist ekonominin de önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir.

1970'ler ve takip eden yıllarda, feminist sanatçılar -Hochschild'in ortaya attığı kavramın da öncesinde- duygusal emek konusunu eserlerinde uygulamışlardır. Kadınların tahammül, anlayış ve fedakârlık gibi yerine getirmeleri beklenen 'görevler', feminist sanat tarafından birçok defa sorgulanmış ve ele alınmıştır. Feminist sanatçılar, kadınların deneyimlerini hem politik hem de estetik bir mesele olarak ele almışlardır. Feminist sanat, duygusal emeğin kapsamını anne olma, bakıcı olma ya da ev içi sorumluluklarla ilişkili toplumsal normlar da dahil olmak üzere daha farklı bir bağlam yelpazesini kapsayacak şekilde Hochschild'in teorisine yeni bağlamlar eklemiştir.

Araştırmada feminist sanatta duygusal emeğin farklı yönlerini temsil etmeleri dolayısıyla çeşitli tarihsel dönemlerden altı sanatçı yer alacaktır. Mary Kelly, Mierle Laderman Ukeles, Sophie Calle, Tracey Emin, Marina Abramoviç ve Candice Breitz, çeşitli yöntemlerle sanatta duygusal emeği tasvir etmeleri nedeniyle seçilmiştir. Bu araştırmanın amacı, kadın sanatçıların görünmez duygusal emeklerini ve çabalarını görünür kılma biçimlerini incelemek ve Hochschild'in duygusal emek kavramını feminist sanat bağlamında analiz etmektir.

2. DUYGUSAL EMEK

Duygusal emek, özellikle müşterilere ya da danışanlara hizmet ederken, başkalarıyla iletişim kurarken kişinin kendi duygularını ve ifadelerini yönetmesiyle ilgili çabayı ifade etmektedir (Guy-Evans, 2025). Genellikle sakın ve kibar bir tavır sergilemek ve aslında olan olumsuz duyguları bastırmayı içermektedir. Bu sürecin bir sonucu olarak, duygular artık sadece insani deneyimler değil, aynı zamanda ekonominin işleyişinin de bir parçası haline gelmiştir.

Hochschild, işgücü piyasasının sosyal yaşamda yalnızca fiziksel ya da zihinsel görevleri değil, aynı zamanda duyguları da kontrol ettiğini ifade eder. Çalışanların gerçekte nasıl hissettiklerini gizlemeleri, şirketin ya da müşterinin istediklerini yapmaları, duygularını sağlıklı bir şekilde kontrol etmeleri ve gizlemeleri gerekir (Hochschild, 1983). Hochschild, duygularla çalışmanın iki ana türde incelenebileceğini söyler: yüzeysel davranış ve derin davranış. Yüzeysel davranış, aslında hissedilmeyen bir şeyi hissediyormuş gibi davranmak anlamına gelmektedir. Öfkeli bir müşteriye belirgin sahte bir gülümseme takınmak doğru değildir. Derin davranış ise, yalnızca görünüşünüzü değil, aynı zamanda hislerinizi de değiştirmeye çalışmak anlamına gelir. Bu fark, duygusal çalışmanın bir insanın hayatında ve diğer insanlarla birlikte kendini nasıl yalnız hissetmesine yol açabileceğini göstermektedir (Hochschild, 1983). Duygusal emek, ilk olarak çalışma alanı ile ilişkili olarak incelenmiş ancak daha sonra sosyal ve özel alanda da başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için birey tarafından yapılan, genellikle görünmeyen, ücretsiz işi tanımlamak için kullanılır hale gelmiştir (Rosler, 2025).

2.1. Duygusal Emeğin Feminist Sanat Bağlamı ve Sanatçı Pratikleri

Duygusal emek, kadınların cinsiyet rolleri nedeniyle yaşadıkları geniş bir deneyim yelpazesini içermektedir. Hochschild çoğunlukla hizmet alanındaki duygusal emek kavramı üzerine çalışmıştır. Hochschild'in duygusal emek kavramı, birçok feminist sanatçının üretimine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte feminist sanat da duygusal emek fikrine katkıda bulunmuştur. Feminist sanatçılar sanat yapma biçimlerinde daha önce var olmayan yeni bir kategori yaratmışlardır (Pollock, 2010). Feminist sanatçılar, ev işi, annelik, çocuk bakımı gibi kadına yüklenen görevleri ve sanatçıların bireysel kırılganlığı gibi daha geniş bir yelpazede bu fikri kullanmışlardır. Sanat aracılığıyla, duygusal emeğin görünmezliği sorgulanır, cinsiyet rolleri eleştirilir ve kapitalizmin duyguları metaya dönüştürmesine eleştirel bir açıdan bakılır. Feminist sanat, duygusal emeğin yalnızca kişisel bir deneyim değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik bir sorun olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir.

1970'lerde feminist daha belirgin hale gelmiş ve kadın sanatçılar eserlerinde günlük yaşamdan öğeler kullanmaya başlamışlardır. Bu, uzun süredir gizli kalmış emek türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla feminist sanatçılar ebeveynlik, çocuk bakımı ve ev işlerinin siyasi önemini vurgulamışlardır. Sanat, onlara duygularını ifade etmenin ve sosyal sorumluluklarını ve ücretsiz çabalarını sergilemenin bir aracı olarak hizmet etmiştir.

Feminist hareketin sloganı "Kişisel olan politiktir", kadınların evlilik, ebeveynlik ve temizlik gibi kişisel yaşamlarında karşılaştıkları sorunların toplumda tartışılması gerektiğini savunmaktadır. Hochschild'in duygusal emek kavramı bu bakış açısıyla uyumludur. Kadınların sabrı, nezaketi ve anlayışı toplum tarafından genellikle normal olarak görülür. Feminist sanatçılar, bu gizli çabayı kamuoyuna duyurarak siyasi bir konuya dönüştürmüştür. Bu noktada, Mierle Laderman Ukeles'in radikal yaklaşımı, bakım işini açıkça sanat olarak tanımladığından, feminist sanat hareketinin ev işini kamusal alana taşıma girişimlerine somut bir destek sağlamıştır. 1970'lerden beri, feminist sanatçılar temizlik, ev işleri ve insan bakımı gibi günlük işlere odaklanmıştır. Feminist sanatçılar için temizlik, günlük işlerin ötesinde bir şeydir ve erkeklerin yönettiği bir dünyada kadınların oynaması gereken rolleri temsil etmektedir. Ukeles'e göre bu rolleri sanata dönüştürerek iki hedefe ulaşılmıştır. Birincisi, geleneksel cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı sağlamış ikincisi ise rutin emeğin siyasi bir değeri olabileceğini göstermiştir (Ukeles, 1969).

Ukeles, sanat tarihinde yaratıcı dehanın geleneksel bilgeliğini sorgulamış ve insanlara bakmak gibi rutin görevlerin sanatsal yaratıcılığın önemli bir parçası olduğunu savunmuştur. Ukeles çalışmalarında müzelerin sergi alanlarını korudu, zeminleri temizledi ve temizlik yaptı. Bu eylemler sayesinde sanatın tanımı genişlemiş ve "yaratıcı" ile "sürdürücü" emek arasındaki ayrım sorgulanmaya başlanmıştır. 1979'dan 1980'e kadar Ukeles, *Touch Sanitation* adlı önemli bir eser ortaya koymuştur. Sanatçı, New York'un temizliğini sağlayan 8.500 temizlik işçisinin her biriyle el sıkışarak minnettarlığını dile getirmiştir. Bu performans, Hochschild'in duygusal emeğin nasıl tanımlandığını da göstermektedir. Bu tanıma göre, temizlik personeli fiziksel emeklerinin yanı sıra onur, sevgi ve özveri göstermelidir.

Yeni dünya düzeni ve ekonomik baskılar annelik rollerini yeniden tanımlamıştır. Arlie Hochschild'ın (1989) çift vardiya kavramı, kadınların profesyonel işlerini ücretsiz ev işleriyle nasıl dengelediğini ve modern toplumda devam eden cinsiyet temelli iş bölümünü vurgulayarak açıklamaktadır (Hochschild, 1989). Bu tema, Mierle Laderman Ukeles'in *Maintenance art manifesto* (1969) adlı makalesinde güçlü bir şekilde ele alınmaktadır (Ukeles, 1969). Bu, bakım vermeyi sanatsal bir emek biçimi olarak yeniden tanımlayan, çığır açan bir metin ve performans parçasıdır. Manifestosunda Ukeles, toplumun yüksek sanat olarak gördüğü ile geleneksel olarak kadınlarla ilişkilendirilen tekrarlayan, ücretsiz ev işleri arasındaki hiyerarşik ayrımı reddetmiş ve "Devrimden sonra pazartesi sabahı çöpü kim toplayacak?" diye sormuştur (Ukeles, 1969). Fikirlerinin gerçek hayatta nasıl işlediğini göstermek için Ukeles, müzelerin zeminlerini temizlemek ve sanat eserlerinin sergilendiği vitrinleri yıkamak gibi işler yapmıştır. Yazdıkları ve yaptıkları, insanların ev işleri ve anne olmak hakkındaki hislerini sorgulamalarını sağlamıştır. İnsanların ücret almadan ya da takdir görmeden ev işleri yapmanın ne kadar zor olduğunu fark etmelerini sağlamak için çalışmıştır.

Ukeles'in en bilinen projelerinden biri olan *Touch Sanitation* adlı performansında New York'taki 8.500 temizlik işçisine teşekkür eder ve onlarla el sıkışır. Bunu hem zihinsel hem de fiziksel işlerin gizlenmemesini sağlamak için yapar. İşçilerle birebir geçirilen bu zaman, sanatın açıkça ortaya koyduğu saygı, sabır ve görünmez fedakârlıkla duygusal emeği göstermiştir.

Görsel 1. *Touch Sanitation Performance* (1979–1980), Mierle Laderman Ukeles.

Hochschild, özellikle işçilerden gülümsemelerinin ve nazik olmalarının beklendiği hizmet işlerinde duygusal emeğin görünmezliğini vurgular. Ukeles, tam olarak bu görünür emeğe odaklanır ve temizlik çalışanlarının fiziksel çalışmalarını saygı duyulan ve takdir edilen duygusal çalışmalara dönüştürür. *Touch Sanitation Performance*, temizlik işçilerinin dışında kadınların görünmez ev işleri (temizlik, çocuk bakımı) ve diğer tüm görünmez işleri ifade eden bir iştir. Hochschild'in kuramıyla birlikte okunduğunda bu performans, görünmeyen emeğe desteği sanatsal boyutta kolektif bir ritüele dönüştürülmesi olarak görülebilir.

Hochschild, duygusal emeğin çalışanların uzun vadede yabancılaşmış hissetmesine neden olduğunu ifade eder. Öte yandan Ukeles, yabancılaşmış işçileri tanıyarak, isimlendirerek ve selamlayarak onurlandırır. Bu şekilde duygusal emek, sömürünün değil başkalarıyla bağlantı kurmanın bir yolu haline gelir. Sanatçı, duygusal emeği, temizlik işçilerinin emeğine karşı toplumsal kayıtsızlığa karşı bilinçli, icracı bir şükran ve takdir ritüeline dönüştürmüştür.

Feminist sanat sürecinde konu edilen bir diğer önemli konu da temizlik kavramı ve sanatta nasıl gösterildiğidir. Ataerkil sistemde temizlik işi, doğal ve özellikle kadınlara özgü olarak görülür. Sophie Calle, 1981 tarihli *The Hotel* adlı performansında bir otel temizlikçisi olarak yaşadığı deneyimi ve hizmet alanında çalışan kadınların sessiz, nazik ve dikkat çekmemelerinin beklendiğini anlatır. Bu, Hochschild'in yüzeysel davranış hakkında söylediklerine benzer niteliktedir. Calle'nin çalışması, hizmet alanında çalışan kadınların nasıl çalışmaları gerektiği ve genellikle duygularına nasıl yön verdiklerinin gösterilmesi açısından iyi bir örnektir. Calle'nin işi, hizmet sektörünün politik yönünü gösteren bu sessiz tarafın arkasında kalan duygusal çabayı vurgular niteliktedir.

Görsel 2. *The Hotel* (1981), Sophie Calle.

The Hotel (1981) adlı eserinde Calle, bir otelde temizlik görevlisi rolüne bürünür. Otel yönetiminin talimatına göre misafirlerin özel alanlarını "görmezden gelmesi" gerekirken, o bu alanları gözlemleyip belgeleyerek görünmez emeğin ve mahremiyetin sınırlarını sanatsal olarak sorgular. Bu, hizmet çalışanlarının duygusal emeğini gözler önüne serer. Yabancılarla sık sık temas kurmalarına rağmen, otel çalışanlarının sakin ve profesyonel kalmaları gerekir. Hochschild buna duygusal yabancılaşma der ve

Calle'nin eylemi de bunu göstermektedir. Calle, çoğu insanın gözden kaçırdığı dikkat çekici özellikleri fark edip bunları farklı bir şekilde yeniden sunmasıyla tanınmaktadır. *The Hotel*, temizlik, bakım ve servis gibi gizli görevlerde sanatsal olasılıkları araştırmaktadır. Calle'nin imgeleri ve yazıları, kadınların günlük işlerinin nasıl değersizleştirildiğini göstermektedir. Calle'nin çalışmaları, "kadın bakışının" ya da erkeklerin olmadığı özel bir alan algısının bir ifadesi olarak görülebilir.

Marina Abramoviç'in performansları ise genel olarak duygusallıkla bağlantılıdır, denilebilir. New York Modern Sanat Müzesi'ndeki üç aylık *The Artist is Present* adlı çalışmasında sanatçı, bedenini ve duygularını hizmete dönüştürmüştür. İzleyiciyle kurduğu incelikli ama güçlü ilişki, empati ve yakınlığın bir birleşimini gerektirir. Abramoviç'in performansı hem hizmet hem de yaratıcı sektörlerde tekrar eden duygusal çalışmayı vurgular niteliktedir.

Görsel 3. *The Artist is Present* (2010), Marina Abramoviç.

Marina Abramoviç'in 2010 tarihli *The Artist is Present* adlı performansı, Hochschild'in sanattaki "duygusal emek" kavramını örnekler niteliktedir. Sanatçının karşısında sırayla oturan 1.500 kişinin çoğu duygularını gizleyemez ya da göz temasına karşı önemli duygusal tepkiler verir. Abramoviç, performansı boyunca (üç ay) bedenini ve duygularını izleyiciye bir "hizmet" olarak sunmuştur. Sanatçı burada fiziksel varlığını ve duygusal azmini çalışmalarına dahil etmiştir.

Hochschild, duygusal emeği, kişinin toplumun beklentilerine uymak için duygularını bastırması ya da taklit etmesi gereken profesyonel bir işlev olarak tanımlar (Hochschild, 1983). Abramoviç *The Artist is Present* adlı performansında izleyiciye karşı açık, sabırlı ve şefkatli bir yaklaşım sergiler. İzleyiciyle etkileşimlerinde, bir hizmet çalışanına benzer şekilde duygusal hizmet sağlayıcı rolünü üstlenir. Abramoviç, sanatçının bedensel varlığını edilgen bir nesneden etkin bir özneye ustaca dönüştürmüştür.

1970'lerden bu yana birçok kadın sanatçı ebeveynlik kavramı üzerine çalışmalar üretmiştir. Martha Rosler'in 1975 tarihli *Semiotics of the Kitchen* videosu, mutfağı bilindik sistemi dışında kadınların ev işlerine dair alaycı bir biçimde kullanır (Rosler, 2025). Renate Eisenegger ve Sanja Iveković de dahil olmak üzere birçok sanatçı, ebeveynliğin sosyolojik ve psikolojik zorluklarını ele almıştır. Bu çalışmaların kadın-anne sınırlarının geçirgenliği üzerine düşündürmeyi amaçladığı söylenebilir. Bu sanatçılar konuyu biyolojik bir süreç, politik bir alan, toplumsal emek ve duygusal bir ağırlık olarak incelemişlerdir. Sanatçılar "kutsal anneliğin" entelektüel ve fiziksel olarak ne kadar zor olduğunu ve toplumun onu nasıl göz ardı edip küçümsediğini göstererek bu kavrama meydan okumuşlardır. Mary Kelly'nin altı yıllık *Post-Partum Document* (1973-1979) serisi bu yöntemi örneklemektedir. Kelly, çocuğa ait kirli bezleri, notları ve basit şeyleri yaratıcı içeriklere dönüştürerek çocuğuyla ilişkisinin her dönüm noktasını belgelemiştir. *Post-Partum Document* adlı çalışmanın ilk bölümü olan *Document I*, 1976'da Londra'daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nde sergilendi; enstalasyonda yer alan "kirli bebek bezleri" bir skandala yol açar. Bu bakış açısı, anneliğin kutsallığını sorgular ve anneliğin fiziksel ve zihinsel zorluklarını vurgular. İş, ilk başta mahrem hayatları açığa çıkardığı için eleştirilmiş, ancak orijinal sunumuna rağmen kısa sürede kadın sanatında bir dönüm noktası haline gelmiştir.

Görsel 4. *Post-Partum Document V* (1978), Mary Kelly. Avustralya Ulusal Galerisi, Canberra

Görsel 5. *Post-Partum Document V* (1978), Mary Kelly. Karışık Teknik 36 üniteden 3'ü, her biri 13 x 18 cm Avustralya Ulusal Galerisi, Canberra

Kelly'nin sanatı, Hochschild'in duygusal emek kavramının iyi bir örneğidir. Annelik sadece biyolojik değil aynı zamanda kapitalist bir toplumda anneliğin anlamına dair nasıl önem taşıdığını göstermektedir. Feminist sanat bağlamında iyi bir örnektir çünkü idealize edilmiş anneliğe karşı çıkar ve duygusal emeğin siyasi sonuçlarını vurgular. Bu veri, Hochschild'in anneliğin "doğal bir içgüdü" değil, zihinsel çaba gerektiren sosyal bir görev olduğu fikrini desteklemektedir.

Ana teması ebeveynlik olan bir başka sanatçı da Candice Breitz'tir. Breitz'in Hollywood gişe rekorları kıran filmlerden görüntüler içeren video gösterisi, modern kültürde anne ve babaların nasıl tasvir edildiğini anlatır. Popüler kültür anneleri psikolojik olarak güçlü, özverili ve empatik olarak tasvir eder. Bu video art çalışması, popüler kültürün kadınların duygusal emeğini beklenmedik bir şekilde nasıl normalleştirdiğini göstermektedir. Bu, Ahmed'in duyguların kültürel politikası hakkındaki görüşüdür (Ahmed, 2014). Breitz'in video art işinde anne ve baba karakterlerinin yer aldığı Hollywood gişe filmlerinden görüntüler yer alır. Bu çalışmada anneler her zaman nazik ve sabırlı babalar ise mesafeli ve otoriterdir. Breitz, bu klişelerin kolektif hafızamıza nasıl kazındığını göstermek için video artta komik bir kurgu stili kullanmıştır.

Görsel 6. *Mother / Father* (2005), Candice Breitz.

Video, çeşitli filmlerden alınan görüntü parçalarında kadınların çocuklarıyla nasıl bağ kurduğunu gösterir. Aynı zamanda babaların da çocuklarıyla tartışmaları çekişmeleri videoda yer almıştır. Hochschild, duygusal emeği, sosyal standartları karşılamak için kişinin duygularını yönetmesi olarak tanımlar (Hochschild, 1989). Breitz'in Hollywood filmleri parçalarından oluşturduğu video art çalışması, tipik ebeveynliği vurgulamıştır. Sert, koruyucu ya da duygusal olarak kopuk olan klasik baba karakterinin aksine özverili anne başkalarının duygularını önemser. Bu çelişki, Hochschild'in duygusal emek kavramını destekleyen bir vurgu yapar. Duygusal emek bununla tutarlıdır: anne duygularını yönetmeli ve çocuk için duygular üretmelidir. Ancak babanın duygularını daha kısa ve dramatik bir şekilde ifade etmesi gerekebilir. Bu noktada, duygusal emeği babaların değil, kadınların yaptığı açıktır. Breitz bu görüntüleri, popüler kültürün ebeveynliği duygusal olarak nasıl temsil ettiğini göstermek için kullanır. Kadınların görünmeyen duygusal emeğini ve başkalarına karşı nazik, duyarlı ve her zaman orada olma durumunu tartışır. Bu, filmlerin cinsiyet temelli duygusal iş bölümünü nasıl sürdürdüğünü göstermektedir. Breitz'in çalışması, popüler kültürün ebeveynlerin basmakalıp tasvirlerini parçalayarak, feminist sanatın annelik ve babalık rolleri, kırılabilirlik ve travmalar aracılığıyla duygusal emeği ele almasının yolunu açmıştır.

1990'lardan itibaren feminist sanat, kadının gücü/başarısı mitini tersine çevirerek başarısızlık, travma ve duygusal çöküş temalarını bilinçli bir biçimde görünür kılmıştır. Bu yönelim kadın duygusal istikrarını doğal öznesidir klişesine itiraz ederek kadının duygularını düzenleyici rolünün 'zorunlu' ve görünmez bir emek olarak kurgulanmasına dikkat çekmiştir. Lucy Lippard 1973 *Sanatta Ev Görüntüleri* adlı makalesinde kadın sanatçıların "kadınsı sanatçılar" olarak adlandırılmaktan imtina ederek kadın tekniklerinden kaçındıklarını ifade eder. Kadın hareketi bunu değiştirmiş ve kadınlara bu malzemeleri sanata çevirmeye başlama konusunda itici güç olmuştur (Lippard, 1976). Kişisel durumların kamusal alana taşınması, bu hikâyeleri politikleştirir ve duygusal emeği ifşa eder niteliktedir. Bu bağlamda kırılabilirlik estetiği, bir zayıflık göstergesi değil toplumsal cinsiyet normlarını sorgulayan bilinçli bir sanatsal stratejidir. Sanatçılar, Hochschild'in "duyguları çekinmeden ifade etme" fikri gibi duygusal kırılabilirliklerini sergilemişlerdir. Bu yöntem, feminist sanatın toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuduğunu göstermektedir.

My Bed (1998) adlı yerleştirmesi ile Tracey Emin yatağını, kirli çarşaflarını ve eşyalarını sergi mekânında göstermiştir. Sanatçı, yorgunluğunu ve kırılabilirliğini göstererek duygusal emeği reddeden bir duruş sergilemiştir. Bu yerleştirme, Hochschild'in yalnızlık ve duygusal yorgunluk endişelerine yanıt verir gibidir. Yerleştirmenin ilk gösteriminden sonra birçok basın mensubu bu yerleştirmeyi sorgulamış ve çalışmanın 'ahlaksızlığı' vurgulanmıştır (Meis, 2025). Elbette bu tepkiler sanatçı için sürpriz olmamıştır. Çünkü Emin'in zayıflığını ve duygusal çöküşünü kamuoyu önünde kabul etmesi, kadınların her zaman 'duygusal olarak güçlü' rolünü oynaması yönündeki toplumsal beklentiyi reddetmektedir.

Görsel 7. *My Bed* (1998), Tracey Emin. Tate Collection, Londra.

Hochschild, kadınların sistematik biçimde sömürüldüğünü ve ilişkilerde denge, şefkat ve anlayış yoluyla duygusal emek verdiğini vurgulamıştır. My Bed yerleştirmesinde Tracy Emin, adeta duygusal emeğin düzenleyicilerine seslenir. Yatak artık huzur ve rahatlığı değil, kederi, yorgunluğu ve zihinsel gerginliği temsil eder. Patriyarkanın "duygusal emeği" istikrarsızlığa ve yorgunluğa neden olur. Feministler bunu "kişisel olan politiktir" ifadesi ile vurgulamaktadır.

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Arlie Hochschild'in "duygusal emek" kavramı, kapitalist üretim sistemlerinde hala belirsizliğini koruyan toplumsal cinsiyet ve duygusal emek arasındaki bağlantıyı göstermek açısından önemli bir eserdir. Hochschild, 1983 tarihli *The Managed Heart* adlı kitabında bireylerin üretim sürecine yalnızca fiziksel ve zihinsel çabalarıyla değil aynı zamanda duygularını yönlendirerek de katılabileceklerini göstermiştir. Bu kavram, kadınların genellikle kapitalist sistemin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan duygusal emek harcama işinin beklendiği düşüncesini sorgular. Kadınların duygusal emeği normalleştirilmiş ya da çoğu zaman fark edilmemiştir. Çünkü toplumsal rolleri sürekli olarak hoşgörü, anlayış, şefkat ve özveri gibi nitelikler gerektirmektedir.

1970'lerden bu yana feminist sanatçılar eserlerini kadınların genellikle göz ardı edilen emeğine, bastırılmış duygularına ve günlük yaşamın gerçeklerine odaklanışlardır. Bu yol boyunca sanat, yaratıcı bir çıkış yolu rolünün yanı sıra, siyasi muhalefet ve duygusal ifade için bir mecra da dönüşmüştür. "Kişisel olan politiktir" kavramının estetik bir dile dönüştürülmesiyle feminist sanat hem toplumsal hem de kişisel olarak duygusal emeğin önemine ışık tutmuştur. Mierle Laderman Ukeles'in *Touch Sanitation* (1979-1980) ve *Maintenance Art Manifesto* (1969) gibi eserleri temizlik ve bakım gibi günlük işlerin estetik değere sahip olabileceğini göstermiştir. Ukeles'in müze zeminlerini yıkamak ve temizlik personeliyle el sıkışmak gibi eylemleri, Hochschild'in kavramsallaştırdığı duygusal emeği örneklemektedir. Sophie Calle'nin 1981 tarihli *The Hotel* performansı, hizmet sektöründeki kadınların emeğini vurgulayıp görünmeyenden çıkararak sanatsal gözlem için bir mecraya dönüştürür. Mary Kelly'nin 1973-1979 yılları arasında yürüttüğü *Post-Partum Document* adlı çalışması, duygusal emeğin toplumsal bağlamıyla birlikte annelik kavramını eleştirel bir bakış açısıyla sunarak duygusal ve fiziksel zorluklarını vurgular. Marina Abramoviç, *The Artist is Present* (2010) adlı performansında izleyiciyle paylaştığı duygularıyla Hochschild'in tanımladığı gibi bir duygusal işçiye dönüşür. Tracey Emin'in *My Bed* (1998) adlı çalışması duygusal yorgunluk ve kırılma temalarıyla duygusal emeğin bedelini vurgularken, Candice Breitz'in *Mother/Father* (2005) adlı video art çalışması, popüler kültürde erkek ve kadın ebeveyn rolleriyle ilişkilendirilen duygusal klişeleri ironik bir şekilde ortaya koymuştur. Bu sanatçılar, Hochschild'in tezini genişletmiş ve aynı zamanda doğrulamıştır. Feminist sanat, duygusal emeği cinsiyet, kimlik, aidiyet ve kırılmanın şekillendiği bir alan olarak yeniden tanımlarken aynı zamanda ekonomik sistemin bir uzantısı olarak da ona hizmet etmektedir.

Sonuç olarak, Hochschild'in teorisi ve feminist sanat, duyguların modern toplumda kültürel, ideolojik ve ekonomik tahakküm mekanizmasına nasıl dönüştüğünü göstermek için bir araya gelmektedir. Feminist sanat, duygusal emeği sembolize ederken aynı zamanda onu toplumsal bir araştırma çerçevesi içinde kopyalar, değiştirir ve merkeze oturtur. Bastırılmış duyguları açığa çıkararak, görünmeyeni görünür kılarak ve kolektif farkındalığı artırarak alternatif bir duygu politikası önermektedir. Bu bağlamda, duygusal emek feminist sanatın hem özüne hem de iletişimine dönüşmüş ve politik etiği görünmeyen emeğin estetiği tarafından şekillendirilmiştir.

KAYNAKÇA

- Ahmed, S. (2014). *The cultural politics of emotion* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Guy-Evans, O. (2025). Emotional Labor: Definition, Examples, Types, and Consequences. <https://www.simplypsychology.org/emotional-labor.html>.
- Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.
- Hochschild, A. R. (1989). *The second shift: Working families and the revolution at home*. Penguin Books.
- Meis, M. (2025). The Empty Bed: Tracey Emin and the Persistent Self. <https://imagejournal.org/article/empty-bed-tracey-emin-persistent-self/>
- Lippard, L. (1976). Household images in art. In *Feminist essays on women's art*. New York, NY. (Original work published 1973 in *MS Magazine*, 1(9), March 1973)

- Pollock, G. (2010). Modernlik ve kadınlığın mekânları. A. Antmen (Ed.), *Sanat, cinsiyet, sanat tarihi ve feminist eleştiri*. İletişim Yayınları.
- Rosler, M. (2025). Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York <https://www.moma.org/collection/works/88937>
- Ukeles, M. L. (1969). *Maintenance art manifesto*. New York, NY. <https://queensmuseum.org/wp-content/uploads/2016/04/Ukeles-Manifesto-for-Maintenance-Art-1969.pdf>